

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN PRIMARY SCHOOL AGE

МАЛЮТИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

студент,

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».

ПЕТРИЩЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,

к.б.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».

УСАЧЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

к.п.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».

MALYUTINA TATIANA MIKHAILOVNA,

student,

Bunin Yelets State University.

PETRISHCHEVA TATIANA YURYEVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Bunin Yelets State University.

IRINA NIKOLAJEVNA USACHEVA,

PhD, Associate Professor,

Bunin Yelets State University.

В данной статье изучается вопрос о том, как воспитать в ребенке чувство прекрасного, что повлияет на его дальнейшее формирования как культурного человека. Рассмотрены способы и методы, которые используют педагоги в своей практике для достижения сформированности экологической эстетики. Проанализирован вопрос, как сформированность чувства прекрасного влияет на ребенка его образ жизни и мышления и с чего начинается формирование и понимания красоты и как это становится планомерным процессом. В результате сделан вывод, почему важно воспитывать в детях понимание красоты, какие цели и задачи несет в себе эстетическое воспитание.

This article examines the question of how to bring up a sense of beauty in a child, which will affect his further formation as a cultured person. The methods and methods that teachers use in their practice to achieve the formation of ecological aesthetics are considered. The question of how the formation of a sense of beauty affects a child's way of life and thinking and how the formation and understanding of beauty begins and how it becomes a systematic process is analyzed. As a result, it is concluded why it is important to educate children in the understanding of beauty, what goals and objectives aesthetic education carries.

Ключевые слова: *эстетическая культура, красота, природа, дети, ребенок, формирование эстетики, чувство прекрасного, родители, воспитание, школа, труд.*

Key words: *aesthetic culture, beauty, nature, children, child, formation of aesthetics, sense of beauty, parents, upbringing, school, work.*

Эстетическая культура и эстетика как наука оказывают значительное влияние на развитие естественно-научного знания, создают условия для эмоционального и рационального восприятия красоты, гармонии между природой и обществом [11].

Экологическая эстетика (от греч. – дом, жилище, местопребывание) – область эстетической науки изучение взаимосвязей человека и его техносферы с окружающей природой, биосферой, а также и с заново созданной средой обитания человека [5].

Для взрослого человека красота природы воспринимается как данное, он не обращает должного внимания на окружающий мир, как ребенок, у которого неустойчивое, постоянно переключающееся внимание, так как у взрослых людей концентрация внимания происходит автоматически. Поэтому взрослым важно замечать удивительные вещи в живой и неживой природе и делиться с детьми, потому что само по себе эстетическое чувство не проявится в ребенке.

Захарова В. пишет: «Эстетическое воспитание – это организация разнообразной художественной деятельности, цель – сформировать у детей эстетические взгляды и потребности. Задачи эстетического воспитания – развитие способностей воспринимать прекрасное, формировать эстетический вкус, поощрять эстетическое отношение к действительности, которое состоит из осмысленного отношения к жизни, нравственности и духовной чистоты, развивает любовь к природе и желание ее сохранить» [3].

Видение красоты начинается с простого – с восприятия цвета, оттенков и их смещений в окружающем мире. Это можно заметить на примере очень маленьких детей, которые тянутся к очень ярким, светлым цветам, игрушкам, продуктам, вещам.

Победитель конкурса «Педагогический дебют – 2020» Алина Павлова утверждает: «Прививать эстетический вкус детям нужно последовательно «...» а не разрывными блоками «здесь чуть-чуть, потом перерыв, через время еще кусочек чего-то. Это планомерная работа всех участников воспитательного процесса» [3].

С ранних лет ребенок быстрее запоминает цвета, оттенки, явления, события, и именно те, которые были для него более яркими, удивительными, о которых он недавно узнал. Природа очень многогранна, именно на ее примере дети чувствуют красоту, это делает жизнь прекраснее, ярче, удивительнее, насыщеннее и богаче для ребенка.

Ребенок в силу своей любознательности часто задает вопросы, связанные с самыми простыми вещами. Зачем идет дождь? Зачем нужны эти жуки? Почему небо не желтое? Почему вода голубая, а в стакане прозрачная? На эти вопросы необходимо отвечать, не нужно лгать и выдумывать. Ведь, казалось бы, это простое наблюдение для взрослого, но целое исследование для ребенка, и так дети учатся чувствовать природу, понимать ее значение в своей жизни. Дети – это маленькие исследователи, им интересно все. Почему кот мурлыкает, зачем ему усы, что будет, если потянуть его за хвост, что будет, если прыгнуть в лужу, почему она черная и т.д. Такое исследование дети проводят самостоятельно без помощи взрослых, но чтобы избежать последствий, взрослым стоит понимать и объяснять, к чему такие поступки могут привести, например: кот может укусить, поцарапать, если сильно дернуть за хвост или усы. Важно говорить о том, что животные умеют чувствовать, умеют бояться и обижаться. Учить их обращаться с домашними любимцами, беседовать на темы связанные с ними, показывать, как нужно правильно заботиться. Наблюдать за повадками животных вместе, например: кот лижет лапки, значит, он умывается, собака смотрит на дверь, значит, хочет гулять, подняла уши или застыла, что-то услышала. Птицы скачут по снегу – ищут крошки.

Научить детей относиться бережно к природе очень сложно, ведь если кот может укусить, то растение не сможет сказать ничего. И чтобы ребенок вел себя культурно в окружающем мире, нужно учить видеть красоту. Задавая вопросы: Нравятся ли тебе цветы? Почему? Если вместо них будет лежат мусор. Будет приятно? Красиво? Что ты выберешь цветы

или мусор? Можно ли обижать животных, срывать растения? Почему? (да или нет). Если да, тебя обидят, ты заплачешь, также и животное и растения ему тоже больно. На помощь природе приходят уроки труда, которые учат детей проявлять заботу, развивать моторику, надеются ребенка опытом. Дети легки на проявление эмоций, именно похвала, одобрение способствует хорошим впечатлениям и качественному выполнению работы, а также вдохновляет, радуется, учит проявлять добрые чувства и мысли. Труд дает детям возможность посмотреть, как появляется жизнь: поливать растения, пропирать пыль, сажать, полоть, собирать урожай и так далее. Это показывает ребенку, насколько хрупкие природные объекты, но если с ними обращаться бережно, аккуратно – они порадуют результатом (вырастут, зацветут, подарят урожай).

Дерябо С.Д. писал: «Субъективизации природные объекты начинают осмысляться и восприниматься как равноправные партнеры по взаимодействию. Человек перестает воспринимать себя обособленно стоящим над природой, а ощущает себя ее частью. Личность, обладающая подобным гармоничным образом мира, и есть экологичная личность» [2].

Литература – важный аспект для ребенка. Много произведений в русской литературе посвящено именно природе, ее красоте, жизни, чувствам.

Литературный критик В.Г. Белинский говорил: «Чем выше гений поэта, тем глубже и обширнее понимает он природу и тем с большим успехом представляет нам ее во взаимосвязи с жизнью».

Многие педагоги писали произведения о природе: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В. Сухомлинский, после прочтения которых нужно обсуждать: Какие чувства выразил автор в этом рассказе? С чем или кем автор сравнивает героев рассказа? Объяснять непонятные слова ребенку, задавать уточняющие, провокационные вопросы, а также вопросы на рассуждение, чтобы понять на сколько он понял произведение и что почувствовал. Родителям нужно не бояться разговаривать с ребенком о чувствах, которые он испытывает при прочтении.

С ранних лет родителям на прогулке нужно обращать внимание детей на явления природы: снег, дождь, град, солнце, роса, закат, гроза, гром. Рассказывать о временных сезонах, о характеристиках, об их уникальности. Осенью наблюдая с ребенком за серыми тучами и желтыми листьями, можно процитировать стихотворение А.С. Пушкина:

«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы» [9].

Обсудить также можно: Подходят ли строчки из стихотворения под погоду на улице? Как ты это понял? Как ты думаешь нравится ли автору осень? Какими словами он ее описал?

Наблюдать за листопадом и цитировать с ребенком стихотворения Агнии Барто «Шуточка про Шурочку» и другие, обсуждать рассказы, связанные с сезонами или явлениями, терпеливо объяснять, находить ответы на «простые» вопросы. Благодаря этому у ребенка развивается память, проявляется любознательность, культурность, формируется творческий тип мышления, воспитывается эстетический вкус, понимание природы в жизни человека, развитие мировоззрения. Беседы на основе произведений лучше дают понять, что считается красивым, иллюстрации в детских книгах учат формировать образы, через визуальный путь познания произведения, так ребенок эффективнее воспринимает текст.

Эстетика и нравственные аспекты идут всегда вместе в обучении. Детям педагоги говорят, что не бывает не нужных или лишних животных, растений, насекомых. Красоту приро-

ды легко уничтожить, поэтому ее нужно беречь, заботится, что воспитывает в детях самодисциплину, самоконтроль, ответственность. Например: заставить себя не бросать фантики на улице (формирование в себе самодисциплины), соблюдать тишину при наблюдении за животными и птицами. Любое наблюдение, взаимодействие с природой приводит ребенка в восторг, расслабляет, заряжает положительными эмоциями и радостным настроением.

Умение видеть красоту в природе прививается и на уроках ИЗО (искусство запечатления образов – знакомит детей с картинами о природе великих художников: Саврасов А., Платов А.А., Поленов В., Васнецов В.М. и др.), что позволяет увидеть красоту природы их глазами. Дети рассказывают, какие чувства пейзаж пробудил, на что похожи, были ли похожие явления в их жизни. Педагог рассказывает о картине, что изображено на ней, какие чувства она вызывает после детального просмотра и объяснений, смогут ли они нарисовать что-то подобное. С помощью объяснений они пытаются понять, какой цвет, оттенок какое настроение передает, какие детали на это указывают, правильно ли автор передал образ птиц или животных, их поведение.

В образовательных учреждениях проводятся различные творческие мероприятия и конкурсы, посвященные природе, ее красоте и защите. Эти мероприятия способствуют эколого-эстетическому развитию. Проводятся экскурсии, наблюдения, проекты, постановки для наилучшего понимания природы.

Красота как чувство оказывает на ребенка влияние, связанное с духовной, нравственной культурой, его настроением, мировоззрением, ощущениями и чувственностью и все это начинается с красоты природы, слова, музыки и переходит в эстетику движений, стиля, внутреннего мира, отношений к окружающим.

Большую роль в воспитании детей играют отношения с родителями и отношение родителей к окружающему миру.

Джеймс Болдуин говорил: «Дети никогда не слушались взрослых, но зато всегда исправно им подражали» [6].

Среди первоклашек из 100 человек был проведен опрос, направленный на выявление у детей чувства красоты и понимания важности бережного отношения к природе.

Опрос состоял из 17 вопросов, на которые дети с удовольствием отвечали, проявляя желание пройти опрос еще несколько раз. Проанализировав данные вопросы, можно сделать вывод: 80% учащихся ответили, что в природе нет ничего не красивого, а некрасивым считают 15%, потому что это связано со страхами (пауки, змеи, пчелы), 5% назвали крапиву, аргументировав тем, что жжется.

Вопросе были затруднения связанные с литературными и музыкальными произведениями, 70% – не знают, 5% – не знали, но сочинили свои стихи и рассказы, 5% – назвали стихотворения, недавно изученные на уроках по литературному чтению, 15% – не указали названия, но смогли пересказать, 5% – назвали. Дети ответили, что охрана природы – защита природы, но из 100 детей никто не знал, что это организация. 15% затруднились отвечать на вопрос, кто должен соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в природе. –

Остальные вопросы были связаны со следующими вопросами: бережное отношение к природе и заботе о ней, на данные вопросы ответили все 100%, так как вопросы были открытые, четкие, давали возможность порассуждать.

Таким образом, можно сделать вывод, что к первому классу у детей формируются эстетические представления о красоте в природе. Чувство эстетики – это планомерный процесс, который протекает не отдельно, а в совокупности с другими предметами и переплетается с нравственными качествами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеева О.М. Теория и практика воспитания интереса к природе у детей дошкольного возраста // Молодой ученый. 2021. № 6 (348). С. 404-406.
2. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 480 с.
3. Захарова В. Эстетическое воспитание в школах: мечта vs реальность // Педсовет. URL: <https://pedsovet.org/article/esteticeskie-vospitanie-v-skolah-mechta-vs-realnost?ysclid=lc1x95obcb719485639> (дата обращения 12.10. 2022).
4. Карих В.В. Формирование эстетического отношения к природе родного края у детей старшего дошкольного возраста посредством пейзажной живописи // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т.10 № 4(37). С. 328-331.
5. Краткий словарь по эстетике / Под ред. М.Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983. 223с.
6. Курпатов А.В. Счастливый ребенок. Универсальные правила / Санкт-Петербург: Нева, 2019. 28 с.
7. Ломакина С.В. Формирование духовного мира ребенка в процессе обучения // Международный научный журнал «Символ России». 2017. №03-3. С. 132-133.
8. Моисеева Л.В. Экологическое образование: Исторический аспект. Екатеринбург: «Уникум», 1996. 110 с.
9. Пушкин А.С. Стихи о природе / Есенин С.А., Тютчев Ф.И. Малыш, 2021. 96 с.
10. Пистун Ю.В., Рудакова Г.Н. Современный подход к воспитанию экологической культуры у детей дошкольного возраста // Интерактивная наука. 2022. № 7 (72). С. 68-69.
11. Саутиева Ф.Б., Раджабов И.М. Специфика эстетического воспитания школьников средствами искусства // Гуманитарные науки. 2019. №2. С. 30-34.
12. Табуркин В.И., Доронина М.В. К вопросу формирования предмета эстетики природы // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. №19 (374). Вып. 37 С.82-87.

© Малютина Т.М., Петрищева Т.Ю., Усачева И.Н., 2023.